

CONTRIBUTIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS ET DE LA SALUBRITÉ À ABOMEY- CALAVI

TAKPE Kouami Auguste,
auguste.takpe@flash.uac.bj

BEHANZIN Christian Précieux et

AGBANDJI Lucien
Université d'Abomey-Calavi, Bénin

RESUME

La croissance démographique en rapport avec le développement des activités économiques augmente la production des ordures ménagères. La gestion des ordures est un véritable problème, aussi bien pour les producteurs que pour les autorités communales. L'objectif général est d'analyser les difficultés liées à la gestion des ordures ménagères. La démarche méthodologique utilisée s'articule autour de la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien avec 47 individus. L'analyse des résultats révèle que le poids démographique et l'amélioration des conditions de vie des populations favorisent la production et la diversité des ordures ménagères. Ainsi, le manque de synergie entre la population et les autorités communales dans le processus de gestion des ordures ménagères a conduit au développement de mauvaise pratique de gestion.

Mots clés : Ordures ménagères, environnement, assainissement. Abomey-Calavi

ABSTRACT

Demographic growth, coupled with the development of economic activities, is increasing the production of household waste. Waste management is a real problem for both producers and local authorities. The general objective is to analyze the difficulties associated with household waste management. The methodological approach used was based on documentary research, direct observation and interviews with 47 persons. Analysis of the results reveals that the demographic weight and improved living conditions of the population favor the production and diversity of household waste. Thus, the lack of synergy between the population and communal authorities in the household waste management process has led to the development of poor management practices.

Keywords: household waste, environment, sanitation. Abomey-Calavi

INTRODUCTION

Depuis quelques décennies, l'humanité toute entière a atteint un stade d'évolution où la pression démographique a pris une allure exponentielle très éprouvante. Dans les pays développés, la révolution industrielle accroît la poussée des villes, alors que dans les pays en voie de développement la croissance urbaine caractérisée par un fort taux de natalité et des flux migratoires se fait à un rythme très rapide (W. Yébou, 2010). Ce phénomène de poussée démographique en relation avec les activités économiques contribue à la dégradation de l'environnement. Ce dernier définit comme le milieu construit par l'homme et encore, tout ce qui affecte le comportement de l'homme

(Georges, 1974), et peut être compris aussi comme l'ensemble des conditions naturelles et culturelles dans lesquelles les organismes vivants se développent. L'environnement dégradé constitue une préoccupation de tous les décideurs, gouvernants et citoyens à divers niveaux car, les problèmes causés par les comportements de l'homme et ses activités sur l'environnement sont très répandus (S. C. Hèdiblé, 2000).

La pollution de l'eau douce, par des mauvaises conditions sanitaires, la prolifération des déchets, l'insalubrité liée aux taux élevés d'urbanisation. On comprend alors pourquoi l'histoire de l'évolution des déchets trouve ses origines dans l'évolution de notre mode de vie et de nos comportements (D. Anagonou, 2010). Néanmoins, le problème de gestion des ordures ménagères reste épineux dans le monde entier, mais à des degrés différents car en Afrique, ce n'est pas la quantité des déchets qui pose des problèmes, mais plutôt l'incapacité des autorités municipales et des ménages à s'en débarrasser (Adepoju, 2001). La gestion des ordures ménagères en particulier semble être une affaire locale ; elle est en effet tributaire des phénomènes de société et de culture, à une échelle plus vaste que la collectivité locale concernée. Aussi, la mondialisation des échanges tant au niveau des produits, que des idées, fait que la question des ordures est aujourd'hui positionnée comme une des préoccupations des civilisations du 3^{ème} millénaire.

1. Itinéraire méthodologique

La ville d'Abomey-Calavi, située dans la partie méridionale de la République du Bénin et du département de l'Atlantique, est limitée au nord par la commune de Zè, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par Cotonou, et à l'ouest par l'arrondissement de Godomey. L'arrondissement d'Abomey-Calavi comprend Agamadin, Agori, Gbodjo, Kassoukpa, Sèmè, Tokpa-Zoungou.

Dans la conduite de la recherche, un échantillon a été retenu dans les sept villages qui composent l'arrondissement. Il totalise 47 acteurs sociaux à raison de 70% de femmes et de 30% d'hommes qui ont pris part aux interviews individuelles et de groupe. Ces acteurs interrogés sont les chefs religieux endogènes, les chefs coutumiers, les chrétiens, les musulmans, les parents, les personnes ressources, etc. Ils ont principalement renseigné sur les perceptions dont les rites gémellaires se pratiquaient hier, son relâchement progressif de nos jours et ses implications socio-anthropologiques. Les outils tels que la grille d'observation, les guides d'entretiens ont été administrés aux groupes cibles. La technique utilisée est la boule de neige.

2. Résultats de la recherche

2.1. Activités économiques et production des déchets

Pour ce qui concerne les activités pratiquées par la population, elle est essentiellement axée sur la production agricole. Les autres activités sont le petit commerce et

l'artisanat. La Commune abrite en effet des fermes privées qui sont le plus souvent des exploitations polyvalentes où toutes les activités agricoles sont menées. La vie économique est animée par des marchés et de nombreuses boutiques d'approvisionnement de produits de première nécessité installées le long des routes. L'élevage est peu développé dans la Commune. L'artisanat pour sa part, est assez diversifié. Dans tous les quartiers de ville, on rencontre des salons de coiffure, des ateliers de menuiserie, des maçons, et des forgerons. Le développement du commerce transfrontalier a transformé la Commune en un lieu de transit. Ainsi, la nécessité de répondre aux exigences domestiques de la population a transformé l'éclosion de plusieurs restaurants. En effet, la production de déchet concerne plusieurs acteurs.

2.2. Acteurs et mode de production des déchets ménagers

Les populations sont les acteurs de production des déchets ménagers. Cette production vient des ménages à travers les diverses activités domestiques et économiques. Les restaurants qui sont les lieux d'hébergements et de restauration produisent également les déchets ménagers. Enfin, les marchés qui sont les lieux de dépôt et de vente des produits agricoles constituent aussi les endroits pourris. Cependant, il convient de remarquer que le contenu des poubelles varie en fonction du niveau de vie des ménages. Pendant la saison sèche, la production de déchet est énorme à cause des activités économiques qui fluctuent. Il est impossible de quantifier les déchets ménagers compte tenu de manque de données relative à la quantité des déchets produit.

2.3. Typologies des ordures ménagères

Les ordures ménagères identifiées dans le milieu de recherche sont de diverses natures et sont regroupés en plusieurs catégories.

- les ordures ménagères issues de l'activité économique quotidienne des ménages ;
- les ordures issues du nettoyage (marché, maison, services publics) ;
- les ordures issues de l'hygiène corporelle ;
- les déchets assimilés aux ordures ménagères provenant de petites industries et des activités économiques.

Compte tenu de leur moyen limité et l'absence des structures de collecte des ordures ménagères, les populations ne peuvent qu'utiliser les techniques traditionnelles de gestion des ordures ménagères quand bien même certaines ont la volonté de s'abonner à une structure de collecte des ordures. Cette technique traditionnelle varie en fonction des individus, l'espace géographique, de la quantité et de la qualité des déchets, du niveau d'instruction de vie, etc.

Le tableau V présente cette variation dans la gestion des ordures ménagères.

Tableau V : Mode d'évacuation des ordures ménagères

Mode d'évacuation des ordures	Ménages	Pourcentage %
Espace vide derrière la maison	20	40
Brulées ou incinération	13	26
Par enfouissement et remblai	07	14
Poubelles	10	20
Total	50	100

Source : Résultats de recherche sur le terrain en 2025

L'analyse du tableau V montre que les populations évacuent de diverses manières les ordures ménagères. Les pratiques constatées sont l'incinération, l'enfouissement, le remblai et l'utilisation des parcelles inhabitées.

2.4. Modes de gestion des ordures ménagères

2.4.1. Incinération

C'est la méthode qui consiste à brûler les ordures pour réduire leur taille et leur volume. Elle est peu pratiquée par la population. Environ 26% des populations investiguées pratiquent le brûlage et ceci se fait en plein air dans la cour de la maison de la devanture. Ceci explique les nombreux petits tas d'ordures rencontrés dans les localités Zinvié et Golo-Djigbé. Ces ordures ce créent souvent derrière ou au sein des concessions. Mais cette pratique n'est pas sans conséquence sur l'environnement et la santé de la population. La photo 1 montre un tas d'ordure brulé à côté d'une voie.

Photo 1: Incinération d'un tas d'ordure à Zinvié et Golo-Djigbé

Source : Résultats de recherche sur le terrain en 2024

La photo 2 montre l'incinération d'un tas d'ordure. L'incinération est souvent pratiquée pendant la saison sèche par la population. Une couche de fumée qui contient

le dioxyde de carbone (CO₂) et d'autres gaz qui se propagent dans la nature. Le fait de brûler les ordures constitue d'une part une pollution atmosphérique et une destruction de la couche d'ozone et d'autre part une conséquence sur la santé de la population.

Photo 2 : L'incinération des déchets solides et ménagers à
Source: Résultats de recherche sur le terrain en 2024

La photo 2 montre l'incinération d'un dépotoir sauvage. Cette pratique est très courante pendant la saison sèche. Une couche de fumée qui contient le dioxyde de carbone et d'autres gaz se propagent dans la nature. En effet, l'incinération a des conséquences sur la santé de la population et constitue une source de pollution atmosphérique. Cette stratégie permet d'évacuer les ordures qui sont déposées aux alentours des maisons, la divagation des animaux qui constituent aussi des sources de dangers probables pour la santé de la population.

2.4.2. Enfouissement

L'enfouissement consiste à mettre des déchets ménagers dans un trou. Soit 14% de la population utilisent cette technique de gestion des ordures ménagères. Cette pratique est favorisée par la présence des trous artificiels sur les espaces vides. Ces trous sont creusés lors du prélèvement de la terre pour la construction des bâtiments en terre de bas. Ces trous ont une profondeur de 1 à 3 mètres selon le nombre de chambre que contiendra le bâtiment.

2.4.3. Utilisation des parcelles inhabitées comme dépotoirs

Au cours des enquêtes de terrain, 40% de la population jettent des ordures sur les espaces inhabités ou dans les rues. Cette situation s'explique par la proximité de ces

parcelles par rapport aux habitations. La photo 2 montre un espace vide contenant des ordures ménagères.

Photo 2: Parcelle inhabitée comme dépotoir à Adjagbo
Source : Résultats de recherche sur le terrain en 2024

La photo 2 montre des déchets déposés de façon anarchique. Cet espace renferme des déchets provenant des ménages, des activités commerciales et de l'artisanat. Pendant la saison pluvieuse ces endroits dégagent des odeurs insupportables et constituent les lieux de multiplication des vecteurs pathologiques.

2.5. Utilisation des ordures ménagères à des fins agricoles

En dehors des pratiques ci-dessus citées, les ordures ménagères sont utilisées également pour des fins agricoles. Après un stockage préalable derrière les concessions, les ordures sont transportées dans les zones de jardinage où elles sont utilisées comme compost. Les jardiniers utilisent les matières susceptibles de se transformer en terreau (terre, sable, poussières, cendres, déchets végétaux), et le reste à la limite de leurs parcelles pour y faire une ordure surélevée qui sera recouverte par une végétation sauvage et sur laquelle pousseront des papayers. Voici un extrait d'un entretien concernant le rejet des ordures dans la rue.

Dans notre famille, nous avons l'habitude de jeter les coques d'arachides et les coques d'haricots dans la rue. Selon la tradition, les coques d'arachides et d'haricots sont jetées dans la rue pour favoriser la bonne germination d'une nouvelle semence et augmenter la récolte dans la saison prochaine par rapport à la saison qui vient de s'écouler. Les enfants viennent chercher des graines d'arachides qui sont restées dans les coques jetées dans la rue. Nos ancêtres le faisaient, c'est pourquoi nous continuons de le faire (G.E. Ménagère, 32ans).

D'après l'analyse du propos, ces ordures sont abandonnées à la première saison agricole. Ainsi, à la tombée des premières pluies, ces ordures polluent les voies.

2.6. Évacuation des eaux usées

En matière de l'évacuation des eaux, les autorités communales ne participent pas et les raisons données sont liées au manque de moyens. Les populations elles même s'en chargent. Ainsi, les eaux usées sont déversées sur toutes les rues et les tas d'ordures de la Commune. Les visites effectuées sur le terrain ont permis de constater que certains ménages vivent sans gêne dans leurs concessions en présence des eaux usées sous leur concession créant ainsi la boue où se loge les porcins qu'ils élèvent. D'autres ménages renversent directement les eaux usées juste à côté de leur concession. Généralement l'évacuation des eaux usées domestique ne représente pas un danger au vue de la population ni des autorités locales et se place au derniers rang des problèmes que rencontre la population. La photo 4 montre une boue à côté d'une concession.

Photo : Boue sur une concession à Adjagbo

Source : Résultats de recherche sur le terrain en 2024

Les eaux usées domestiques sont mal gérées à la fin. Les eaux usées issues de la lessive sont déversées sur les espaces herbeux au voisinage des bâtiments et ne font l'objet d'aucun traitement avant leur évacuation dans les écosystèmes. Ces eaux usées occasionnant parfois des plaques d'eau souillées dans les ménages même pendant la saison sèche, donnent au milieu un aspect de décomposition ou pullulent les agents pathogènes. Le risque est que la stagnation de ces eaux usées à proximité des ménages favorise le développement de germes de maladies comme les moustiques qui sont à

l'origine de la prolifération du paludisme surtout en période de pluie. Il en est de même de la stagnation des eaux de pluie dans des cuvettes naturelles ou artificielles telles que les jarres pendant la saison sèche.

2.7. Gestion des excréta humains

Se mettre à l'aise est un besoin incompressible pour l'homme. L'évacuation correcte des excréta reste un problème majeur. Nombre de ménages interrogés ne disposent pas de fosses septiques. Ceux qui en possèdent se trouvent en état de dégradation. Les matières fécales constituent une véritable source de pollution. L'OMS en 1994 a fait remarquer que souvent, les applications de la protection de l'environnement (mesure d'assainissement) et de la lutte contre la pollution sont si générales que l'on oublie le problème essentiel de gestion des excréta. Les risques sanitaires qu'elles font courir sont fonction des lieux d'aisance. Les lieux sont soit les latrines, soit la nature (dans la brousse, sur les tas d'ordures, dans les cours d'eaux, etc.). Le mode d'aisance dans l'ensemble reste traditionnel et nuisible à la santé. Ces problèmes les exposent à d'importants risques sanitaires. Les enfants défèquent directement dans la cour en plein air ou aux alentours des concessions. Ainsi, on assiste à un risque élevé de pollution de l'environnement favorable à l'éclosion des maladies dues à la propagation des vecteurs pathogènes.

3. Discussion

Il est remarqué qu'il n'y a pas des bacs à ordures pour les ordures ménagers. Les déchets sont entassés çà et là au milieu au bord des voies publiques. Les comités d'assainissement sont totalement absents.

Il n'y a pas une volonté politique réelle des autorités en charge car les potentiels existent et les opportunités sont là également. Il faut la création des structures de collecte des déchets ménagers et l'initiation d'une journée pour recyclage et le balayage des voies de la Commune. La réussite de ce volet passe nécessairement par une véritable concertation entre les différents acteurs intervenant dans le domaine d'assainissement. La mauvaise gestion des ordures ménagères et des eaux usées porte atteinte aux nappes souterraines et superficielles à travers l'infiltration par des substances chimiques et bactériologiques. Ces eaux polluées pourraient être utilisées par la suite par des personnes humaines ou animales à diverses fins (P. Koumalon, 2016, p76).

Aussi, on peut noter qu'il y a une insuffisance des textes pour la gestion des déchets ménagers urbains. Cela s'explique par le fait que d'autres services qui rejettent leurs déchets non traités dans la nature sans un contrôle préalable par les autorités en charge. Le constat révèle que les excréta issus de l'être humain et animal ne sont pas bien gérés pour tant ces déchets sur le plan agronomique sont très importants pour la fertilisation du sol. Il n'y a pas une politique de valorisation de ces derniers. Mais ces potentiels ne sont pas exploités par les autorités municipales. Dans la plupart des cas, les déchets sont évacués hors de la ville afin d'éviter davantage non seulement l'altération de la qualité de l'air (les odeurs nauséabondes...), et la pollution visuelle, les dépôts des déchets offrant un aspect encombrant et inesthétique, mais également

la prolifération des insectes, des rongeurs et tous autres agents vecteurs de maladies et d'épidémies.

Beaucoup de pays africains ont fait des progrès dans le domaine de l'assainissement en général et en particulier pour la gestion des déchets solides dans leurs villes. S'ajoute à ces pays de l'Afrique de l'ouest, Afrique Centrale par le biais du Cameroun a mis un système de gestion des déchets. Ils ont fait appel aux groupements, associations et groupement d'intérêt économique avec une concertation réelle et implication des populations par des campagnes de sensibilisations et de formation. Cette implication de la population est totalement absente dans la Commune (L. Salifou, 2005, p.41).

L'efficacité se mesure en partie de la capacité à assurer un service de ramassage régulier et efficace des ordures ménagères. Ce service crée des emplois par ses activités génératrices de revenu; la collecte et la main d'œuvre offert par le traitement c'est-à-dire le compostage, incinération et recyclage. Ces activités ont des impacts sur la santé et sur les ressources.

Le rejet sauvage des matières fécales humaines entraîne la contamination du sol et des sources d'eaux superficielles et même souterraines. Les germes pathogènes contenus dans les matières fécales sont capables de survivre pendant un temps plus ou moins long dans la nature sous différentes formes. L'homme peut donc être infecté en étant en contact avec les boues de vidange ou avec des milieux contaminés par ces boues. Les germes contenus dans les matières fécales humaines (bactéries, protozoaires, virus, vers parasites) ou leurs œufs ou kystes sont responsables de la plupart des maladies à caractère endémique ou épidémique qui affectent particulièrement les pays en développement (W. Yébou, p.61).

Afin de régler réellement les problèmes d'insalubrité dans la Commune, il est important de détruire les dépotoirs sauvages qui sont dans les quartiers dudit Commune. Pour ce faire, il faudrait qu'on mette les jeunes de chaque quartier à cette tâche après les séances de sensibilisations mais la mairie doit trouver les moyens pour les intéresser. Elle peut décider de créer après destruction des centres de loisirs (vu que la Commune n'en dispose pas). Aux mêmes endroits où ils étaient, afin d'amener les jeunes à participer effectivement à la l'opération de destruction de ces dépotoirs sauvages.

L'assainissement du milieu pourrait contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations en réduisant les risques de propagation des agents pathogènes des affections dominantes. Ainsi, il importe aux populations de renforcer les bonnes pratiques en matière d'assainissement par la construction et l'entretien des latrines, des douches et créer des structures de collecte des déchets ménagères dans les villages. Pour ce qui concerne les ONG, et les autorités administratives, elles ont pour mission de proposer ou de construire des latrines publiques à la portée des populations afin d'éviter la défécation dans la nature. Elles ont aussi pour mission la construction et l'entretien des systèmes appropriés d'évacuation des eaux pluviales ou domestiques, ce qui diminuera les gîtes larvaires des affections (E. Togbé, 2009, p.59).

Les autorités administratives et les ONG ont une grande mission. Elles doivent organiser des séances d'éducation environnementale et sanitaire avec la population active des populations dans tous les villages de la Commune. Ces séances doivent avoir, pour objectifs principaux, de vulgariser à une grande échelle les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. Les populations doivent être informées sur les causes de risques des maladies dominantes, leurs manifestations. Les

politiques d'éducation sanitaire devront mettre à profit le service des mass-médias tels que les télévisions publiques et privées, les radios, etc. L'objectif est de diffuser les informations sur les méthodes spécifiques de gestion des ordures ménagères. Dans le but de contribuer à l'assainissement de la santé des populations du milieu de recherche, des mesures peuvent être formulées.

Le changement de comportement des populations en matière de la gestion des déchets ménagers est une nécessité pour réduire les risques des maladies liées à l'environnement. La prise de conscience par le changement de comportement des modes de gestion traditionnelle des déchets ménagers est une obligation pour la réussite de l'opération. Les ménages doivent réduire la production des déchets à la base afin de préserver les ressources naturelles. Pour cela, les ménages ont le devoir de réduire l'utilisation des sachets plastiques en les remplaçant par des sacs en papier et de déposer les déchets dans les poubelles. Ainsi, pour la gestion des déchets liquides, de nouvelles recommandations méritent d'être observées. En effet, la construction des puisards pour la gestion des eaux usées est une nécessité absolue afin de limiter la multiplication des vecteurs pathologiques. Par rapport à la gestion des excréta, les enfouissements sont recommandés pour les ménages pauvres. Quant aux ménages dont les niveaux de vie sont élevés, la construction des latrines est conseillée. A cet effet, le changement de mentalité des ménages s'avère indispensables.

CONCLUSION

Au demeurant, il faut retenir que plusieurs types d'ordures ménagères sont produits dans la Commune et proviennent essentiellement des ménages et des activités économiques. Il faut noter que les ordures varient en fonction du niveau de vie des ménages et les activités économiques développées. Les populations développement des stratégies pour l'évacuation des ordures ménagères, qui provoquent une dégradation permanente de l'environnement mettant en cause la santé des populations. Les différentes modes de gestion pratiquées par la population présente assez d'insuffisances. Ils s'expliquent par l'absence de structure de pré-collecte des ordures, l'inexistence d'un dépotoir final bien contrôlé, le manque de moyen financier et matériel et surtout à la mauvaise organisation des autorités locales.

Cependant l'élaboration des programmes d'assainissement en tenant compte les contraintes socioculturelles, économiques et les mesures proposées dans le cadre de cette recherche constituent une gestion rationnelle des boues de vidanges dans la Commune d'Abomey-Calavi. Pour ce qui concerne la vidange des fosses, après la sollicitation des services d'un vidangeur, les clients sont parfois obligés d'attendre plusieurs jours avant d'être servis, la réponse des vidangeurs n'est pas spontanée et s'explique plus probablement par la supériorité de la demande par rapport à l'offre, ce qui est plus fréquent en période pluvieuse. A ce sujet, on peut aussi parler d'un problème d'organisation au sein de ces entreprises de vidange.

Références bibliographiques

- ADAM I., 2007, Ramassage, manipulation des déchets ménagers et risque pathologique chez les charretiers dans la ville de Cotonou. Mémoire de maîtrise FLASH/UAC 73p.
- ANAGONOU D. 2010, *Gestion des ordures au port autonome de Cotonou* ; 69p.
- ASSOGBA C. 2010, *Gestion des ordures ménagères dans la commune d'Adjara* . Mémoire de maîtrise en Géographie ; 100p.
- DESSEAU S. 2001, *Gestion des déchets de Cotonou au Bénin, avant-projet sommaire : analyse économique et organisationnelles, rapport préliminaire* ; Cotonou, 61p.
- HEDIBLE S. C. 2000, La femme et l'assainissement dans le Bénin méridional : étude comparée des pratiques de l'hygiène et de l'environnement en milieu rural (trois village de la circonscription d'Abomey) et en milieu urbain (Cotonou). Mémoire DEA en géographie 63p
- GBEDO V. 2010, Problématique de la valorisation des déchets plastiques à économie : approche pour la maîtrise des aspects techniques et socio-économique ; 235p.
- KOUAZOUDE J. 2007, Plan opérationnel de mise en place d'un système de gestion des déchets dans le marché de Kraké (Commune de Sèmè-Kpodji) Rapport provisoire Sèmè, 47p.
- KOUMALON P. 2012, Environnement et santé infantile dans la Commune d'Akpro-Misséréte, 83p.
- OMS, 2002, Rapport sur la santé dans le monde : réduire les risques et promouvoir une vie saine, Genève : OMS, 262p.
- TOGBE E. 2009, *Impact des modes de gestion des déchets domestiques et industrielle sur les eaux de surface dans le doublet urbain Abomey-Bohicon*. Mémoire de DEA, UAC 102p.
- TONON, 1990, *Gestion des ordures ménagères à Cotonou, Environnement africain* N°29-30 vol XIII, 1-2 Dakar 1990.
- VIGNINOUE T. 2000, *Gestion des déchets ménagers à Porto-Novo et la problématique des mutations de comportement socio-économique et administrative*. Mémoire de DEA, UAC/FLASH 79p.
- YEBOU W. 2010, *Gestion intercommunautaire des ordures ménagères : étude de cas des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi*. Mémoire de maîtrise professionnelle en gestion de l'environnement, Abomey-Calavi, UAC/FLASH 87p.